

O'QITUVCHILARNING IJTIMOY-PEDAGOGIK FAOLLASHUVIDA MEDIA VA AXBOROTNING AHAMIYATI

Феруза Мадрахимова

Тошкент давлат педагогика университети проректори, Фалсафа
фанлари бўйича фалсафа (PhD) доктори.

fmr88@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6026647>

ANNOTATSIYA: Ijtimoiy tarmoqlardagi axborotlar va media vositalari talabalarni muammolarni yechim toptirishga va ijodiy bo'lishga undaydigan, yoki hatto talabalarga kitob almashish va ularni bir-biridan fikr bo'lishishiga imkon beradigan yangi usullardan foydalangan holda tadqiqot va uy vazifalarini bajarish uchun ishlatilishi mumkin. Ijtimoiy axborot va media vositalari o'quvchilarning o'qituvchilari bilan muloqotini osonlashtirish orqali ularning sonini oshirishi, bundan tashqari; bu kabi ijtimoiy axborot texnologiya madaniyatini tarqatadi va talabalarga o'z mutaxassisliklari bo'yicha eng so'nggi ishlanmalar haqida ma'lumot berib, ularni yoritadi. Ijtimoiy muloqot vositalari uyatchan o'quvchilarga o'z fikrlarini yozma ravishda ifodalash imkonini beradi, bu esa ularning ijodini uyg'otishga yordam beradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Maqola davomida biz yuqoridagi bir qator masalalarni tahlil etishga harakat qilamiz.

KALIT SO'ZLAR: Ijtimoiy tarmoqlar, ijtimoiy muloqot, ijtimoiy tarmoq, shaxsiy o'ziga xoslik, pedagogik yondashuv.

Ijtimoiy tarmoqlardagi axborot, media vositalari kundalik hayotimizga kirib kelgan ushbu texnologik ishlanmalar natijalaridan biri bo'lib, bular o'zining imkoniyatlari va texnik usullari tufayli ajralmas vositaga aylanib, dunyoni bir-biri bilan bog'lagan kichik kosmik jarayoniga aylantirgan. Shu kabi media va ijtimoiy axborot saytlarni yaratishdan asosiy maqsad shaxslar o'rtasidagi ijtimoiy muloqot bo'lsa-da, bu foydalanish kundalik hayotning barcha sohalariga va barcha madaniy, ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy faoliyatlarga kirib borish tobora ko'proq tarqaldi. Shunday qilib, ijtimoiy axborot saytlar bepul va to'g'ridan-to'g'ri muloqotning yangi shaklini yuzaga keltirdi desak xatobo'lmaydi.

Ta'lim sektori ijtimoiy tarmoq saytlarida ma'lum darajada o'zgarishlar va ta'sir ko'rsatgan ushbu sohalaridan birini ifodalaydi. Ijtimoiy axborot tarmoqlari va media vositalari ta'lim jarayonida qo'llaniladigan eng muhim usullardan biri hisoblanadi, chunki ular ta'lim jarayonidagi tomonlar o'zaro muloqot qilish uchun moslashuvchan virtual muhit va platformani ta'minlaydi. Xususan, bunda ularga bilim va ma'lumot olish imkonini beruvchi strategiyalarga asoslangan ta'lim modellarini taqdim etadi.

Tasniflashni tavsiflashdan oldin, shuni tan olish kerakki, turli sohalar pedagogika va natijalar o'rtasidagi munosabatlarga turlicha qarashadi. Erta bolalik sektori o'quv dasturi bo'yicha qarorlar qabul qilishda bolaning fe'l-atvorini birinchi o'ringa qo'yadi. Ta'lim tajribasi oldindan aniqlangan natija bilan o'rnatilmagan; ular bolalarning xulq-atvori va qiziqishlarini hisobga olgan holda taqdim etiladi. Bola o'rganish tajribasini tugatgandan keyingina natijalar tajribaga qaytariladi. Garchi bu yondashuv ba'zi boshlang'ich va o'rta maktab o'qituvchilarini rejalashtirish hamda o'qitishni ham tavsiflaydi, lekin milliy o'quv dasturi va yuqori sinflarni baholashning kuchli natijalarga yo'naltirilganligi odatda pedagogika-natija munosabatlarining

teskarisiga olib keladi. Boshqa so'zlar bilan aytganda, boshlang'ich va o'rta maktab o'qituvchilari o'rganish tajribasini aniq o'rganish niyatini hisobga olgan holda ishlab chiqishga moyildirlar (garchi bu niyat ko'pincha talabaga xosdir). Shuning uchun pedagogik yondashuv ma'lum bir natijaga erishish uchun tanlanadi.

Bilimlar Ijtimoiy fanlar sohasida markaziy tushunchalar yoki g'oyalarni talabalarning tushunishi bilan bog'liq natijalar hisoblanadi. Ijtimoiy fanlardagi murakkab tushunchalarini shakllantirish va ularda bu tushunchalarni ifodalashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan usullar (masalan, so'rovni rejalashtirish) va uslublardan (masalan, grafik, xaritalash, o'qish) talabalar tomonidan foydalanish bilan bog'liq natijalar (masalan, yozish, chizish, gapirish). Talabalarning ishtirok etish, hissa qo'shish, ishtirok etish, o'zaro aloqada bo'lish va dialogga kirishish qobiliyati bilan bog'liq. Talabalarning ta'limga bo'lgan moyilligi va hissiy munosabati, o'zining va boshqalarning qadriyatlarini o'rganish va tahlil qilish qobiliyati, ijtimoiy adolat va tenglik kabi qadriyatlarga sodiqlikni rivojlantirish bilan bog'liq effektiv natijalarni rivojlantirishga zamin yaratadi. O'quvchilarning xilma-xilligi (masalan, jinsi, etnik kelib chiqishi va alohida ehtiyojlar bo'yicha) ustuvor vazifa bo'lib, talabalar va o'rganish kontekstlarini iloji boricha qamrab oluvchi usullar, interaktiv tajribalarni izlash lozim. Biz talabalarning turli guruhlariga nisbatan o'ziga xos pedagogik munosabat haqida asossiz umumlashmalardan chetlashish kerak. Turli ijtimoiy va media axborot vositalari turli xil ta'lim turlari uchun har xil potentsialga yoki "imkoniyatlarga" ega. O'qitish usullarida ko'pincha ijtimoiy axborot va media vositalaridan kerakli ta'lim natijalari o'rtasidagi eng yaxshi moslikni topishdir deb o'ylayman. Ta'lim jarayoni tadqiq etish davomida talabalarning darsni o'zlashtirish hamda o'rganish holatlari ikki xil jihatni o'z ichiga olishini ko'rishimiz mumkin: faktlar, tamoyillar, g'oyalar, tushunchalar, hodisalar, munosabatlar, qoidalar va qonunlar to'g'risidagi bilimlarni egallash va ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ushbu bilimlardan foydalanish yoki ishlash kabilardir. Shunga qaramay, bu ketma-ket jarayon emas. Ko'nikmalarni aniqlash, keyin ko'nikmalarni ta'minlash uchun zarur bo'lgan tushunchalar va tamoyillarni aniqlash uchun qayta ishlash yana bir to'g'ri ish usuli bo'lishi mumkin. Darhaqiqat, o'quv mazmuni va ko'nikmalarni rivojlantirish ko'pincha har qanday o'quv jarayoniga birlashtiriladi. Shunga qaramay, texnologiyadan foydalanish to'g'risida qaror qabul qilayotganda, tarkib va ko'nikmalar o'rtasidagi farqni aniqlash foydali bo'ladi. Ijtimoiy axborot va media vositalari o'zlarining ifodalash darajasi bilan farqlanadi, jumladan har xil turdagi kontent, chunki ular axborotni kodlash uchun foydalanadigan belgilar tizimlarida (matn, tovush, harakatsiz rasmlar, harakatlanuvchi tasvirlar va boshqalar) shular jumlasidandir.

Ijtimoiy axborot vositalari tarkibni tuzishda ham farqlanadi. Kitoblar, telefon, radio, podkastlar va yuzma-yuz ta'lim mazmunini chizikli yoki ketma-ket ravishda taqdim etadi. Ushbu ijtimoiy axborot vositalari parallel faoliyatni ifodalashi mumkin bo'lsa-da (masalan, bosma nashrlarda, turli boblar bir vaqtning o'zida sodir bo'ladigan, ammo turli nuqtai nazardan sodir bo'lgan voqealarni ko'rib chiqishi mumkin), bunday faoliyatlar hali ham ketma-ket taqdim etilishi kerak. Kompyuterlar va televizorlar bir vaqtning o'zida sodir bo'ladigan bir nechta o'zgaruvchilarning o'zaro bog'liqligini ko'rsatish yoki simulyatsiya qilish imkoniyatiga ega. Agar ijtimoiy axborot vositalari ma'lumotni ramziy ma'noda taqdim etishda ham, turli mavzularda talab qilinadigan tuzilmalarni boshqarishda ham farq qiladigan bo'lsa, taqdimotning talab qilinadigan uslubiga va mavzuning ustun tuzilishiga eng mos keladigan ijtimoiy axborot vositalarini tanlash kerak. Binobarin, turli mavzular ijtimoiy axborot

vositalarining boshqacha muvozanatini talab qilishi lozim deb o'ylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 1061-1066). Las Vegas, Nevada, USA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved May 21, 2021 from <https://www.learntechlib.org/primary/p/29753/>
2. Shuhrat(April 4, 2017).Interfaol ta'lim metodlari. In TA'LIM METODLARI. <https://shuhratbek.uz/interfaoltalim-metodlari/>
3. Ишмухаммедов Р. Тарбияда инновацион технологиялар – Т.: “Fan va texnologiyalar” нашриёти, 2010.
4. N.A.Muslimov, O.A.Qo'ysinov, SH.Abduraxmonov, Q.M.Abdullayeva N.S.Gaipova Bo'lajak kasb ta'limi o'qituvchilarining metodik kompetentligini shakllantirish texnologiyalari metodik qo'llanma.. Toshkent-2014
5. www.pedagog.uz